

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЁХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОСТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ОБОЛОЧЕК С УЧЕТОМ МЕЖДУСЛОЕВЫМИ СЛОЯМИ

Ферганский политехнический институт.

А.Д. Дусматов,

**Кокандский филиал Ташкентского государственного технического
университета имени И.Каримова.**

З.Д.Абдуллаев.

студент: С.Л.Набихонов.

Среди многих вопросов, связанных с расчётом и эксплуатацией слоистых конструкций с применением композиционных материалов, одним из важных является исследование условий, при которых может наступить изменения физико-механических характеристик прочности и устойчивости, долговечности и других характеристик конструкций, а так же правильный выбор материала, связующего, обеспечивающего нормальную эксплуатацию. Конструирование слоёв с различными физико-механическими свойствами позволяет обеспечивать надёжную работу в неблагоприятных производственных условиях. Применение слоистых комбинированных конструкций существенно сокращает расход материалов, повышает надёжность и долговечность конструкций и обладают различными положительными свойствами. Несущие слои этих конструкций предназначены для восприятия основной части действующей нагрузки. Армирующие слои одновременно повышают несущую способность, долговечность, отпадает необходимость дополнительной защиты и других нежелательных воздействий.

Исследование напряжённо-деформированного состояния (НДС) и

устойчивости комбинированных трёхслойных конструкций является важной и сложной задачей современной механики и приобретает всё большее практическое значение. Подобные комбинированные конструкции с применением композиционных материалов обладающие такими ценными свойствами, как лёгкость, высокая транспортабельность, химическая стойкость, высокая прочность, с каждым годом находят всё более широкое применение в различных отраслях промышленности.

В работе рассматривается комбинированная оболочка, слои которой связанных между собой податливым тонким клеевыми швами $\delta_{ш1}$, $\delta_{ш2}$ находящиеся под действием внешних нагрузок (рис-1).

Рис.1. Трёхслойная металлическая оболочка

Напряженно-деформированное состояние комбинированных оболочек определяются при следующих допущениях:

- 1) толщины ортотропных слоёв постоянные и оболочка испытывает только упругие деформации;

- 2) толщина несущего слоя значительно больше армирующего ($h > \delta$);
- 3) касательные напряжения $\tau_{\alpha\gamma}^{(i)}, \tau_{\beta\gamma}^{(i)}$, ($i=1,2,3$) – или соответствующие им деформации $e_{\alpha\gamma}^{(i)}, e_{\beta\gamma}^{(i)}$ по толщине оболочки меняются по заданному закону [1];
- 4) нормальное к срединной поверхности оболочки перемещение не зависит от координаты γ ;
- 5) давление между слоями отсутствует ($\sigma_\gamma=0$).

Считается также, что между двумя несущими и армирующими слоями находится тонкий склеивающий слой, который работает только на сдвиг в вертикальной плоскости. Склеивающий слой не воспринимает ни растягивающих, ни изгибных напряжений. Касательные напряжения действующие в этом слое, передаются на несущий и армирующий слои. Закон распределения этих напряжений в слоях может быть принят линейным, так чтобы удовлетворялись граничные условия для касательных напряжений на верхней и нижней поверхностях.

Для получения основных уравнений деформирования трёхслойной оболочки, с учетом поперечного сдвига и податливости клеевого шва использован вариационный принцип Лагранжа который служит основой для различных приближенных методов в том числе для решения комбинированных ортотропных оболочек с межслоевыми сдвигами. При определении НДС оболочек варьировались модули сдвига и толщина склеивающего шва и исследовано влияние изменения толщин несущих слоёв.

Результаты расчета приведены в виде графиков (рис.2) изменения напряжений в слоях $(\sigma_\alpha^{(1)}, \sigma_\beta^{(1)}, \sigma_\alpha^{(2)}, \sigma_\beta^{(2)}, \sigma_\alpha^{(3)}, \sigma_\beta^{(3)})$ и шве $(\tau^{(i)})$, а также функций сдвига Φ_1 и прогибов W .

Из полученных зависимостей видно, что чем меньше величина модуля сдвига шва по сравнению со слоем ($G_{шik} < G_i^{(1)}$, $G_{шik} < G_i^{(2)}$, $G_{шik} < G_i^{(3)}$), тем влияние податливости шва на НДС трёхслойных оболочек сказывается больше. Увеличение модуля сдвига шва 10 раз (от 50 до 500 МПа) изменяет напряжение в металле на 5,3%, а в армирующем слое на 8,6%.

При более высоком модуле сдвига шва ($G_{шik} = 5 \cdot 10^2$ МПа), увеличение модуля сдвига шва в 10 раз до $5 \cdot 10^3$ МПа изменяет напряжение $\sigma_{\beta}^{(2,3)}$ лишь на 0,09%.

Из полученных зависимостей видно, что чем меньше величина модуля сдвига шва по сравнению со слоем ($G_{шik} < G_i^{(1)}$, $G_{шik} < G_i^{(2)}$, $G_{шik} < G_i^{(3)}$), тем влияние податливости шва на НДС трёхслойных оболочек сказывается больше. Увеличение модуля сдвига шва 10 раз (от 50 до 500 МПа) изменяет напряжение в металле на 5,3%, а в армирующем слое на 8,6%.

При более высоком модуле сдвига шва ($G_{шik} = 5 \cdot 10^2$ МПа), увеличение модуля сдвига шва в 10 раз до $5 \cdot 10^3$ МПа изменяет напряжение $\sigma_{\beta}^{(2,3)}$ лишь на 0,09%.

Таким образом, можно отметить, что модуль сдвига шва значительно меньше влияет на НДС трёхслойных металлических оболочек с армирующим слоем при значениях модулей сдвига шва и слоёв близких по величине.

Литература

1. Амбарцумян С.А. Общая теория анизотропных оболочек. изд. "Наука" гл. ред. ф.м.л. м, 1974 с 446.
2. Дусматов, А. Д., Ахмедов, А. Ё., & Абдуллаев, З. Ж. (2021). Температурная задача двухслойных цилиндрических оболочек с

- композиционными защитными слоями. *Scientific progress*, 2(7), 343-348.
3. Дусматов, А. Д., Гаппаров, К. Г., Ахмедов, А. Ё., & Абдуллаев, З. Ж. (2021). Влияния на физико-механические свойство двухслойных цилиндрических оболочек в напряженно-деформированном состоянии. *Scientific progress*, 2(8), 528-533.
 4. Дусматов, А. Д., Ахмедов, А. У., Маткаримов, Ш. А., & Мамажонов, Б. А. У. (2022). Междуслоевые сдвиги двухслойных комбинированных бетоностеклопластиковых плит. *Universum: технические науки*, (1-1 (94)), 78-82.
 5. Дусматов, А. Д., Ахмедов, А. Ё., Абдуллаев, З. Ж., & Гапаров, К. Г. (2022). МЕЖДУСЛОЕВЫЕ СДВИГИ ДВУХСЛОЙНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ПЛАСТИН И ОБОЛОЧЕК С УЧЕТОМ УСАДКИ КОМПОЗИТНЫХ СЛОЕВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(4), 133-141.
 6. Dusmatov, A. D., Akhmedov, A. U., & Mavlonova, O. U. (2022). МЕЖДУСЛОЕВЫЕ СДВИГИ ДВУХСЛОЙНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАГРУЗОК. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(2), 90-97.
 7. Касимов, И. И., Дусматов, А. Д., Ахмедов, А. У., & Абдуллаев, З. Д. (2020). Расчет асфальтобетонных дорожных покрытий. *Журнал Технических исследований*, 3(1).
 8. Касимов, И. И., Дусматов, А. Д., & Ахмедов, А. Урмонжонович., Абдуллаев ЗД Исследование состояния двухслойных осесимметричных цилиндрических оболочек на физико-механические характеристики. *Tadqiqot uz*. ISSN, 2181-9696.
 9. Касимов, И. И., Дусматов, А. Д., Ахмедов, А. У., & Абдуллаев, З. Д. (2019). Исследование состояния двухслойных осесимметричных

цилиндрических оболочек на физико-механические характеристики. Техник тадқиқотлар журнали, (2).

10. Kasimov, I. I., Dusmatov, A. D., Akhmedov, A. U., & Abdullaev, Z. J. (2019). The research of two-layers axially symmetrical cylindrical clad layers on their physic mechanical properties. Журнал Технических исследований, (2).
11. Дусматов, А. Д., Ахмедов, А. У., Маткаримов, Ш. А., & Абдуллаев, З. Д. (2022). ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ ПЛИТ С УЧЕТОМ ПОДАТЛИВОСТИ КЛЕЕВОГО ШВА. Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии, 43.